

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ИДЕЙ В МАВЕРАННАХРА И ИНДИИ (ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ КОНТЕКСТ)

Махмудходжа Нуритдинов,

Руководитель курса центра повышения
квалификация медицинских работников,

Специалист по исламской философии,
востоковед, арабист, доктор философии, профессор

Аннотация

Культура Индии была сложена из различных эпох истории, обычаев, традиций и идей, как захватчиков, так и иммигрантов. Исторически индийская культура распространена далеко за пределы современного государства Индия, этот исторический культурный регион называют «Большая Индия», и в него входят территории от Средней до Юго-Восточной Азии. Несмотря на это-уникальное культурное разнообразие: вся страна едина как цивилизация из-за своей общей истории и тем самым сохраняет свою национальную самобытность.

Ключевые слова: культура, Индия, Бабуриды, традиция, Мавераннахр,

ВВЕДЕНИЕ. Индия является местом рождения религиозных систем, таких, как индуизм, джайнизм, буддизм и сикхизм, которые оказывают серьёзное влияние не только на Индию, но и весь мир. После Исламского вторжения и последующего иностранного господства с десятого века, на культуру Индии сильно повлияли персидская, арабская и тюркская культуры. В свою очередь, различные религии и традиции Индии повлияли на Юго-Восточную Азию и другие части мира. Марк Твен писал: «Индия — колыбель

человеческой расы, колыбель человеческой речи, мать истории, бабушка легенды, и прабабушка традиций. Наши самые ценные и наиболее важные из материалов в истории человечества хранятся только в Индии!»

Культура Индии складывалась на протяжении нескольких тысячелетий. Она сформировала основные религии мира, такие как индуизм и буддизм, и оказала огромное влияние на другие цивилизации. История и культура Индии очень тесно завязаны с религиозными и философскими течениями, распространенными на территории этой страны. Культура современной Индии впитала в себя древние традиции – это наследие мирового масштаба. Древние тексты индуизма, практики, философия, медицина – все это находит новых последователей. Многие серьезные ученые внимательно изучают то, что написано в Упанишадах или в Ведах и удивляются знаниям, мудрости и точности выводов и рекомендаций. Многие знания из этих трактатов только сейчас становятся вновь доступными и заново «открываются» для человечества.

Культура Древней Индии – это огромная часть мирового культурного наследия, оказавшая существенное влияние на другие народы. Культура Древней Индии не является застывшим монументом, как, например, древнегреческая. Она активно присутствует в современном мире. Индия погружена в нее и следует многим обычаям, оставшимся с древнейших времен. Что касается самих источников, то под этим понятием мы имеем ввиду, в первую очередь, арабоязычные, персоязычные и тюркоязычные, так как письменные памятники другого рода имеют довольно сложную и глубокую историю, нежели предмет нашего исследования. Было бы наивно полагать, что процесс появления этих источников берет свое начало именно с момента формирования бабуридского государства. Он начинается с приходом первых представителей упомянутых языковых культур и особенно усилился после проникновения и распространения мусульманства на

территории Индии. Речь в данном труде будет идти, практически, обо всех источниковедческих направлениях, имеющих отношение к истории культуры периода правления Бабуридов.

Данная работа готовилась долго, примерно с 1977 года, когда я начал свою работу над кандидатской диссертацией будучи аспирантом Института философии и права имени И.М.Муминова АН Узбекистана. Поскольку мои исследования были тесно связаны с оригинальными рукописными источниками, встречались на этом пути разные, весьма интересные исторические материалы, которых я складывал в разные папки в зависимости от направления и тематики. Эта папка у меня называлась, как «источники по Индии». Прошло много времени и в один прекрасный день я заметил, что эта, уже слегка пожелтевшая папка стала достаточно объемной. И этот «прекрасный день» настал в декабре 2014 года и я начал систематизировать накопленный материал в виде отдельного исторического исследования, названного мною: «Источники по истории культуры Индии эпохи правления Бабуридов».

Нужно особо подчеркнуть главную особенность рассматриваемого периода в развитии философской мысли Мавераннахра, которая состоит в том, что, начиная с XVI века, оно идет в двух главных направлениях.

Первое направление-развитие общественно-философской мысли в самом Мавераннахре.

Второе направление-развитие философской мысли в Индии мыслителями-выходцами из Средней Азии, оказавшимися в государстве Бабуридов. Трехсотлетнее существование империи Бабуридов оставило глубокий след не только в культурной жизни Индии, но и Средней Азии и других сопредельных стран. Несмотря на отдаленное географическое местонахождение государства Бабура, его духовная жизнь всегда оставалась частью среднеазиатской культуры, ибо он и его потомки всегда

были верны ее традициям, духу и продолжали развивать лучшие черты этой культуры.

Одним из главных факторов развития общественной мысли в Индии того периода были персидский язык и персоязычная литература¹.

Персидский язык играл роль государственного языка, языком царского двора был тюркский, а науки и религии — арабский.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. В персоязычной литературе во всем величии предстали прогрессивные черты как иранской, так и среднеазиатской литературы, в том числе философской мысли, так как истоки упоминаемой литературы всегда исходили от литературного и философского наследия выдающихся ученых указанных регионов. Образование империи Бабура оказало большое влияние на последующие развитие персоязычной литературы в Индии. Местная мусульманская культура получила новый толчок в своем развитии, приток свежих сил из Мавераннахра, Ирана, Хорасана, Афганистана. Здесь собрались представители науки, искусства и литературы различных мусульманских народов. Что значительно стимулировало взаимодействие их культур.

Важным фактором сближения Мавераннахра и Индии изучаемого периода явилось то обстоятельство, что в начале XVI века, в результате провозглашения шиизма в Иране официальным религиозным толком, многие представители культуры были подвергнуты гонениям. Многие из них нашли убежище в Мавераннахре, а другие переехали в Индию, рассчитывая на покровительство Бабуридов.

Наивно было бы полагать, что приход мусульманских авторитетов в Индию, а вместе с ними мусульманской культуры, связан только с

¹ Возникновение персоязычной литературы в Индии связано с крупными военными походами султана Махмуда Газневи в XI веке.

завоеваниями Бабура. Мусульманскому проникновению в Индию предшествовало доисламское арабское проникновение. Что же касается прихода сюда представителей Мавераннахра, то это началось с завоевательной политики Махмуда Газневи. «После вторжения Махмуда различные мусульманские деятели науки и религии хлынули в Индию.

Махмуд не ставил перед собой цели всеобщего захвата Индии. Мусульманское завоевание оказало огромное влияние на эволюцию индийской культуры. Прибывшие в Индию мусульмане прочно обосновались там. Они были окружены индусами. Взаимные контакты перешли во взаимопонимание, что привело к развитию новой культуры, которую нельзя было назвать ни индусской, ни мусульманской. Индусская религия, искусство, литература, наука не просто впитали в себя мусульманские элементы, а по своему духу испытали на себе исламское влияние.

Эволюция нового стиля происходила быстро. После прихода в Индию Бабур ознакомил индийских и мусульманских деятелей культуры в Агре с образцами тимуридской школы. Важным фактором развития науки и культуры в Мавераннахре и Индии являлись установившиеся между ними прочные культурные связи, а также их отношения с другими государствами.² К истории системы преподавания: четыре ступени мусульманской образовательной системы и ее особенности. Народы Средней Азии и Индии находились в тесном контакте. С давних пор они не только общались между собой, но и вели оживленную торговлю с другими странами, которая способствовала «культурному взаимовлиянию народов

² Низамутдинов И. Г. Из истории среднеазиатско-индийских отношений. Ташкент, 1969; Его же. Очерки истории культурных связей Средней Азии и Индии в XVI-начале XX века. Ташкент, 1981.

Средней Азии и народов Китая, Индии, Ирана и Византии»»³.

В XVI - XVII веках, с развитием государства Бабура, культурное общение этих государств обретает новые черты. Съехавшиеся из многих стран передовые люди знакомили индийцев с научными и культурными достижениями своей страны, а те, в свою очередь, с трудами видных индийских ученых, поэтов, их образом жизни и т.д. Индийцы создали много трудов в различных областях, знания, в том числе грамматики, логики, философии, истории и т. д., не без участия или влияния трудов ученых Средней Азии и Ирана. Ниже мы приведем некоторые из этих трудов.

В целом в эпоху Бабуридов, вплоть до Аврангзеба, наблюдается определенный подъем науки и культуры в центральных городах империи. Вторая половина XVI века характеризуется большими переменами в социально-политической и культурной жизни Индии. В период правления императора Акбара (1556—1605 гг.) проявляется глубокий интерес к древней и средневековой культуре Индии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Подводя итог всему сказанному, можно прийти к выводу, что в Индии в эпоху правления Бабуридов жили и творили многие выдающиеся ученые. Творчество каждого из них представляет большой интерес с точки зрения определения уровня развития общественной и философской мысли в Индии и Мавераннахре, а также степени взаимовлияния культур этих народов в рассматриваемую эпоху.

Глубокое изучение малоисследованных и неисследованных источников, написанных в Мавераннахре и Индии в период позднего средневековья, безусловно, существенно расширит наши представления о развитии философской мысли и конкретных ее носителях в регионе, о борьбе идей, и

³ Григорян С. Н. Средневековая философия народов Ближнего и Среднего Востока. М., 1966, с. 41.

тем самым откроет новую страницу в истории духовной культуры этих народов. Таким образом, все сказанное о развитии культуры и культурных связей этой эпохи свидетельствует о несостоятельности отдельных мнений, о том, что идейная борьба прекратилась, приостановилось развитие среднеазиатской философской мысли и культурной жизни народов. Ознакомление с первоисточниками и их изучение показывает, что в Средней Азии XVII столетия не прекращалась идейная борьба, которая стала приобретать новые формы. Особую остроту она принимает в городах Мавераннахра в период усиления феодальной эксплуатации трудящихся масс, сопровождавшейся жестоким подавлением малейших проявлений свободомыслия. С другой стороны, временная ликвидация раздробленности страны, борьба за ее объединение не могли не стимулировать духовную жизнь. Даже в это трудное время появляются талантливые ученые, философы, которые продолжают развивать в своих произведениях все лучшие и прогрессивные традиции.